

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН.

Усмоналиев Отахонбек Одилжонович

Психолог-практик психологического центра “Гермес”

Аннотация: данная статья посвящена теоретической сущности информационных войн, системе обеспечения информационной безопасности. Проанализированы история возникновения и виды информационных воздействий. Статья носит информационный характер, предназначена для студентов психологических факультетов.

Ключевые слова: информационная война, безопасность, волна развития, массовое сознание, технологии.

Наряду с задачами формирования гражданского общества в Республике Узбекистан, как общества информационного, в связи с возрастанием роли информации, информационных ресурсов и технологий развития граждан, общества и государства в XXI веке на первый план в системе обеспечения национальной безопасности выводятся вопросы информационной безопасности. Укрепление информационной безопасности названо в концепции национальной безопасности Узбекистана в числе долгосрочных задач. Роль информационной безопасности и ее место в системе национальной безопасности страны определяется также тем, что государственная информационная политика тесно взаимодействует с государственной политикой обеспечения национальной безопасности страны через систему информационной безопасности, где последняя выступает важным связующим звеном всех остальных компонентов государственной политики в единое целое.

С учетом всего этого, также того, что угроза ведения информационной войны и применения информационного оружия носит многоплановый и актуальный характер, рассмотрим подробнее содержание этой угрозы и ее особенности.

Информационная война имеет свою предысторию, но она никогда и нигде не афишируется. Сегодня ни одно государство не в состоянии защитить себя, используя одни лишь военно-технические средства. Обеспечение безопасности все больше и больше становится комплексной задачей, включающей в себя военные, политические, экономические, информационные и другие меры. Успешно решать эту задачу удастся благодаря оптимальному сочетанию всех форм и способов противоборства, включая в их число и информационную войну.

Сущность войны в обычном понимании данного термина всесторонне изучена. Особенности же информационной войны понимают только специалисты.

Понятие «информационная война» имеет два основных значения. По мнению известного американского футуролога Элвина Тоффлера, развитие науки и техники осуществляется рывками в его терминологии – волнами. Первая волна, которую он назвал «сельскохозяйственной цивилизацией», прокатилась 10.000 лет назад. Она сломала первобытно – общинные формы самоорганизации, привела к разделению труда и созданию иерархических, организационных структур.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Вторая волна –«промышленная цивилизация », которая началась 300 лет назад, создала «самую могучую, сплоченную и экспансионистскую социальную систему, равной которой мир еще не знал » (Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999 С. 54).

Третья волна, начавшаяся в середине 50-х годов ушедшего столетия, связана с так называемым «информационным взрывом », т. е. лавинообразным ростом информации, в результате которого человек оказался не в состоянии справиться с ее объемом без помощи новых информационных технологий. Поэтому третья волна, в которую вступило человечество, была названа технологической цивилизацией.

Каждая из волн, имела свою экономику, свои социальные и политические институты, культуру, свои средства коммуникации, а также свою волну со сменой типов войн, Т. Червинский отмечает, что «Войны «первой волны» велись за землю, волны второй - за способность физической продуктивности: возникающие войны «третьей волны» будут вестись за доступ к знаниям и контролю над ними. Поскольку «формы боевых действий» любого общества следуют за «формами создания благосостояния» этого общества, то войны будущего будут в основном, но не только «информационными войнами». Понятия, используемые для определения и изучения информационных войн, порожденных «технологической волной», еще не устоялись, что создает множественность трактовок этого термина.

Информационное воздействие - как таковое существовало всегда. В давние времена в качестве первых информационных использовались мифы. Так, войска Чингисхана шли вслед за рассказами об их невероятной жестокости, что в сильной степени подрывало моральный дух противников. Впервые термин «информационная война» появился в середине 80-х годов XX в. в связи с новыми задачами Вооруженных сил США, после окончания «холодной войны» и явился результатом работы группы американских военных теоретиков в составе Г.Е. Экклз, Г.Г. Саммерз и др. В дальнейшем термин начал активно употребляться после проведения операции «Буря в пустыне» в 1991 г. в Ираке. В информационных войнах этого типа речь идет об определенной системе (концепции) называемой моделями определенной системы. Без получения обновленных технологий, которые появляются сначала в стране –лидере, а уже затем тиражируются в остальных странах, массовое сознание обществ, использовавших эти технологии воздействия на него, начинает выходить из-под контроля государства.

Например, американские аналитики говорят о медиа –войне, которая создает очень сильный временной прессинг на лиц, принимающих решения, не оставляя времени для консультаций и анализа последствий принимаемых решений. Следовательно, теперь противник может достигать своих целей не только военными методами, но и чисто гражданскими.

Каждое общество для самосохранения использует релевантные информационные режимы. Так, бывший Советский Союз ограничивал возможности внешних коммуникаций, видя в них опасность сохранения строя. Запад же напротив, настойчиво требовал культурных обменов, по которым в результате и приходила губительная для СССР информация.

Информационная война - это всеобъемлющая целостная стратегия, обусловленная все возрастающей значимостью и ценностью информации в вопросах командования, управления и политики. Поле действия информационных войн при таком определении оказывается достаточно широким и охватывает следующие области.

1) инфраструктуру систем жизнеобеспечения государства –телекоммуникации, транспортные сети, электростанции, банковские системы т.д.

- 2) промышленный шпионаж – хищение патентованной информации, искажение или уничтожение особо важных данных, услуг, сбор информации разведывательного характера о конкурентах и т.п.
- 3) взлом и использование личных паролей VIP персон, идентификационных номеров, банковских счетов данных конфиденциально плана, производство дезинформации.
- 4) Электронное вмешательство в процессы командования и управления военными объектами и системами, «штабная война», вывод из строя сетей военных коммуникаций.
- 5) Всемирная компьютерная сеть Интернет, в которой, по некоторым оценкам, действуют 150.000 военных компьютеров, и 95% военных линий связи проходят по открытым телефонным линиям.

«Информационная война» обозначает, прежде всего, жесткую, решительную и опасную деятельность, связанную с реальными боевыми действиями. Военные эксперты, сформулировавшие доктрину информационной войны, отчетливо представляют себе отдельные ее грани это штабная война электронная война психоронная война, информационно- психологическая война, кибернетическая война и т. п.

Информационное оружие – это «средства уничтожения, искажения или хищения информационных массивов, добывания из них необходимой информации после преодоления системы защиты, ограничения или воспреещения доступа к ним законных пользователей, дезорганизации работы технических средств, вывода из строя телекоммуникационных сетей, жизни общества жизни общества и функционирования государства.

В настоящее время в США созданы и приняты на вооружение различные системы информационного оружия (Information weapon -ИНФОР). Эти системы по предназначению и сферам (объектам воздействия) можно условно подразделить на два вида.

ИНФОР нарушающее и парализующее информационные системы и сети, обеспечивающие функционирование органов управления государственных и военных объектов, промышленности, транспорта, связи, энергетики, банков и других учреждений. К этому классу относятся компьютерные вирусы, логические бомбы и другие средства.

ИНФОР оказывающее психологическое воздействие на людей, позволяющее управлять их поведением. Как сообщалось в печати, после окончания войны в зоне Персидского залива а научно – исследовательских учреждениях Пентагона разработаны средства, позволяющие, в частности, создавать на небо голографические изображения. Имеются также сообщения о так называемом «ВИРУСЕ- N-666», который обладает способностью губительно воздействовать на «психофизическое состояние» оператора ЭВМ. Этот «вирус-убийца» выдает на экран особую цветовую комбинацию, погружающую человека в своеобразный гипнотический транс и вызывающую у него такое подсознательное восприятие сердечно – сосудистой системы вплоть до блокирования сосудов головного мозга.

Надо признать, что информационные методы воздействия осуществляются на всех уровнях и носят комплексный характер. Они выделяются своей эффективностью, здесь уместно высказывание бывшего Президента США Р. Никсона о том, что гораздо выгоднее вложить доллар в пропаганду, чем 10 долларов, в создание новых видов вооружения. Он мотивировал свое предложение тем, что оружие может быть, никогда не будет применено, а пропаганда работает ежечасно, ежедневно.

Исходя из вышеуказанных данных, следует отметить основные задачи в сфере обеспечения информационной безопасности:

- ✓ Формирование и реализация единой государственной политики по обеспечению защиты национальных интересов от угроз в информационной сфере.
- ✓ Координация деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере обеспечения информационной безопасности.
- ✓ Развитие стандартизации информационных систем на базе общепризнанных международных стандартов.
- ✓ Защита государственных информационных ресурсов, прежде всего в органах государственной власти и на предприятиях оборонного комплекса.
- ✓ Противодействие угрозе развязывания противоборства в информационной сфере.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Бухарин С.Н., Глушков А.Г. Информационное противоборство. Книга 1. Основные принципы. М. Полиори, 2004
2. Фатьянов А.А. Тайна и право. Основные системы ограничений на доступ к информации в российском праве // МГИФИ, М., 1998
3. Лопатин В.Н. Концептуальные подходы к развитию законодательства в области обеспечения информационной безопасности // «Безопасность информационных технологий», 1998, №2
4. Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационные войны в бизнесе и политике. М. Академический проект, 2007